

ЭМОЦИЯ «СТРАХ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ**Давронова Зульфия Бобоевна****Старший преподаватель УзГУМЯ****Азамжоннова Сарвиноз Шухратовна****Студентка 1 курса УзГУМЯ**

Аннотация: Настоящая статья посвящена сопоставительному изучению эмоционального концепта «страх» и поиску средств его фразеологической вербализации во французском и русском языках.

Ключевые слова: фразеологические единицы, эмоция, компонент зооним, сравнительный анализ.

Abstract: The article deals with the problem of frame of fear. This phenomenon is connected with the cognitive semantics. In the article I follow the method of describing emotions accepted in the French language

Key words: phraseological units, emotions, zoonym component, comparative aspect.

В настоящее время эмоциональные переживания человека находятся в центре внимания многих научных дисциплин. Изучение специфических средств вербальной манифестации внутреннего мира человека, в том числе и эмоционального представляют собой большой интерес. Специфика видения мира различными этносами наиболее ярко отражена во фразеологических фондах языков. Некоторые ученые при исследовании национальных особенностей языковых единиц считают необходимым различать такие термины, как культурный, национально-культурный, национально-специфические элементы, отражающие соответственно аспекты культуры в широком смысле слова, культуры того или иного народа, элементы культуры, специфичной только для данного этноса. Очевидно, строго разграничивать эти элементы в смысловой структуре ФЕ неправомерно, так как большинство культурно ориентированных ФЕ так или иначе специфичны, более того, «употребление ФЕ часто сопровождается актуализацией определенных культурно маркированных семантических компонентов посредством включения в их состав слов, эксплицирующих и уточняющих эти компоненты» (Мелерович, Мокиенко, 1999, 63). Благодаря кумулятивной функции, фразеологизмы

сохраняют и передают коллективный опыт, отражают национальное своеобразие истории, культуры, традиционный образ жизни народа-носителя. В контексте для адекватного их понимания, как правило, дают историческую справку об их происхождении, в противном случае не всегда возможно адекватное их понимание. Компонентный анализ ФЕ показал, что в смысловой структуре некоторых исследуемых фразеологических единиц присутствуют лексические доминанты, определяющие содержание внутреннего образа всего оборота. Национально-структурную семантику фразеологизмам со значением «страх» во французском языке придают такие лексические компоненты, как соматизмы, зоонимы, а также фразеологизмы, в которых присутствует слово «страх» (*peur, trac, trouille, frousse*).

Как известно, в древности человек соизмерял окружающий мир с частями своего тела. Используя названия частей тела в переносном значении как сравнения, метафоры в идиомах, пословицах, люди старались полнее передать свои мысли или произвести большое впечатление. Они прибегали к помощи слов, называющие их органы, для описания самых разных сфер действительности, включая эмоции. Часто соматические фразеологизмы возникают в результате переносного осмысления словосочетаний, называющих различные действия и состояния, вовлекающие части тела. Зооним в составе фразеологических единиц, выражающих эмоцию страх, является ее семантическим центром, так как именно в нем заложено основное метафорическое значение, делающее устойчивую единицу образной. Такие фразеологизмы появились в языковой картине французского языка как результат наблюдения за поведением животных и птиц. Для фразеологизмов, семантически ориентированных на животных, но метафорически ассоциируемых с человеком, особую значимость приобретает коннотативное значение. Во французской фразеологии для выражения состояния страха используются образы таких животных, как заяц, волк, страус, курица.

Цвет – явление природное и определяется как свойство света вызывать определенные зрительные ощущения. В европейских языках система дифференциальных признаков, на основе которой выделяются цвета, складывается из тона, насыщенности и яркости. Факторы, формирующие цветовую терминологию, заложены в объективной действительности, и их можно разделить на физические, социальные, психологические и лингвистические, поэтому проблема цветообозначения привлекает внимание широкого круга специалистов. В каждом языке складывается определенная система цветообозначений, присущая данному языку и имеющая как общие, так и различительные

черты с другими языками. Такое общее для всех людей физическое явление, как цвет, в разных языках отражается по-разному, в зависимости от мировидения народа – носителя языка. Это проявляется как в выделении цветов и оттенков, так и в способах их обозначения. Во фразеологизмах, выражающих эмоцию «страх», во французском языке используются следующие цвета: *bleu* – *синий*, *blanc* – *белый*, *vert* – *зеленый*. Так, о паническом страхе француз скажет *peur bleu* – *синий страх*; *сильно испугаться* – *avoir les foies blancs* – *иметь белую печень* (дословный перевод). Говоря о человеке, испытывающем страх, используют выражение *vert de peur* – *зеленый от страха*, *blanc de peur* – *белый от страха*. Когда человек испытывает страх, наблюдаются следующие явления: изменяется цвет кожных покровов, человек белеет, бледнеет (*blanchir, blêmir, pâlir*), он дрожит (*frémir frissonner, trembler, tressaillir*), холодеет, застывает (*être glacé sueur froide*), делается неподвижным, парализованным (*être paralysé, être cloué au sol*).

Анализ более 50 французских фразеологизмов, выражающих эмоцию «страх», позволил сделать следующие выводы: фразеологизмы с соматическими компонентами составляют почти половину исследуемых фразеологизмов, они носят преимущественно разговорный или просторечный характер, наибольшее количество фразеологизмов отмечается со словами *спина, кровь, пот*; следующая большая группа фразеологизмов с компонентом-названием эмоции «страх» — *это peur, frousse, trouille, trac, pétoche*.

Есть также фразеологизмы с компонентом-зоонимом и фразеологизмы с компонентом цветообозначения. Следует отметить вариативность фразеологизмов, сравнительную легкость синонимической замены отдельных компонентов словосочетания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Маслова В.А. Лингвокультурология. Москва. Академия, 2001.
2. Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка. Москва, Высшая школа, 1976.
3. Рецкер Я.И. Французско-русский фразеологический словарь. Москва, 1963.